

AFG`ONISTONLIK O`ZBEKLAR ETNIK KELIB CHIQISHI HAQIDAGI QARASHLAR

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi katta o`qituvchisi

Mohiddin Nazariy

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi

o`zbek tili va adabiyoti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619353>

Annotatsiya: O`zbeklar son jihatdan Afg`onistonning uchinchi etnik guruhi bo`lib, rasmiy ma`lumotlarga ko`ra, ularning adadi 8 milliondan ko`proq deyiladi. Ushbu maqolada Afg`onistonlik o`zbeklar etnik kelib chiqishi haqidagi qarashlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`z: etnik guruh, siyosiy, sulola, grammatika

Bugun dunyo hamjamiyatida O`zbek degan millat borligini va uning madaniyati, tarixi juda qadim davrlarga taqalishini dunyoning barcha davlatlari tan olmoqda. Mamlakatimizda turizm rivojlanib, O`zbekistonning osori atiqalari, qadim tarixdan so`zlovchi obidalarini ko`rishga qiziquvchilar soni kundan kun ko`paymoqda. Zamonaviy dunyo hamjamiyati ko`z o`ngida bizning o`zbek degan nomimiz qanchalik qadrga ega bo`lgani dunyodagi barcha davlatlarda yashovchi o`zbek degan nom ostida tanilgan millatdoshlarimizni ham quvontiradi.

Dunyoda O`zbekiston Respublikasining ichkarisidan ko`ra uning tashqarisida yashaydigan o`zbeklar soni ko`proq. O`zbekiston respublikasi atrofidagi qo`shni respublikalarda yashovchi o`zbeklar o`zlari yashaydigan mamlakat aholisi orasida soni bo`yicha ikkinchi yo uchinchi o`rinda turadi. Shu o`rinda biz bilan chegaradosh bo`lgan, keyingi yillarda davlatimiz bilan ham tashqi, iqtisodiy aloqalari mustahkamlanib borayotgan Afg`oniston islom respublikasida qancha millatdoshlarimiz yashashini bilasizmi? Axir, O`zbekiston respublikasida yashab turgan o`zbeklarning taqdiri O`zbekiston tashqarisida boshqa davlatlarning fuqarolari bo`lib yashayotgan barcha o`zbeklar bilan chambarchas bog`langan.

O`zbeklar son jihatdan Afg`onistonning uchinchi etnik guruhi bo`lib, rasmiy ma`lumotlarga ko`ra, ularning adadi 8 milliondan ko`proq.

Internet saytlarida keltirilgan ma`lumotlarga ko`ra O`zbeklar bu yerlarga ikki oqim bilan kelgan: 1) Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolalari davrida (XVI–XVII asrlar) kelib, o`rnashib qolgan o`zbeklar; 2) Sovet hokimiyatidan qochib, Buxorodan, Xivadan va Qo`qondan ko`chib kelgan o`zbeklar:

O`zbeklar asosan Turkiston (Samangon, Balx, Saripul, Faryob, Juzjon, Bodg`is

viloyatlari) va Qatag'on (Badaxshon, Tahor, Qunduz, Bog'lon viloyatlari) mintaqalarida istiqomat qiladi. Ammo, XIII-XIV asrlarda Afg'oniston hududi Buyuk sohibqiron Amir Temur davlatiga qarashli bo'lgan va u yerda o'zbeklar istiqomat qilganligi tarix manbalaridan ma'lumku. Buyuk bobokalonimiz, mutafakkir Alisher Navoiy Afg'onistonning qadim shaharlaridan biri bo'lgan Hirotida yashab, o'zbek tilida o'lmas asarlar yaratganku. Otashnafas shoirlar Z.M. Bobur, Boborahim Mashrablar qabri ham Afg'oniston zaminidadir.

Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistondan tashqaridagi eng yirik va eng faol o'zbek jamoasi bo'lib, ular o'zligini saqlashga, tarixini o'rganishga, madaniyatini rivojlantirishga katta e'tibor beradi. Ular ayniqsa Temuriylar tarixiga alohida hurmat bilan qaraydi, negaki bu sulola davrida hozirgi Afg'onistonda joylashgan shaharlar, xususan, Hirot yirik madaniy va siyosiy markazga aylangan, Temuriylar davlatining ko'plab buyuk vakillari Afg'oniston zaminida yashab o'tgan. Afg'onistonlik o'zbeklarning tarixga bo'lgan munosabati bir masalada O'zbekiston o'zbeklarinikidan farqlanadi. Sovet davrining oxirgi o'n yilliklarida O'zbekistonda ayrim sabablarga ko'ra Shayboniyxon hamda u asos solgan davlat yomonotliq qilindi. Bugunga qadar ko'pgina o'zbek tarixchilari Shayboniylar sulolasining davlatchilik va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasiga asossiz ravishda past baho beradi. Afg'onistonlik o'zbeklar esa Shayboniylar sulolasi haqidagi xotirani ardoqlab keladi. Birinchidan, Afg'oniston o'zbeklarining ayrimlari aynan Shayboniylar sharofati bilan bugungi yerlarida o'rnashgan. Ikkinchidan, Shayboniylar davrida, so'ng Buxoro amirligi zamonida bugun Afg'oniston o'zbeklarining norasmiy poytaxti hisoblanadigan Mozori Sharif (eski Balx) ikkinchi poytaxt bo'lgan, bu fakt ularga cheksiz g'urur bag'ishlaydi. Shu bois afg'onistonlik o'zbeklardan "xoni Buxoroda, valiahdi Balxda o'tirgan buyuk millatimiz" kabi e'tiroflarni tez-tez eshitish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, Afg'onistonlik o'zbeklar ushbu hududlarda qadimdan istiqomat qilgan va hozirda ham yashab kelmoqda.

Afg'onistonda birinchi o'zbek milliy madaniy markazi 1990-yili tashkil etilgan. Madaniy markaz o'tkazgan dastlabki tadbir esa Alisher Navoiyning 550 yilligiga bag'ishlangan konferensiya bo'lgan. Aytishlaricha, Kobulda konferensiya boshlanganida zalga taniqli afg'onistonlik shoir, pushtun millatchisi Sulaymon Loyiq kirib kelgan. U bir necha soat davomida xo'mraygancha ma'ruzalarni tinglagan, tadbir yakunida esa so'z olib, minbarga chiqqan. "Men shu paytgacha Alisher Navoiyni hirotlik bir o'zbek deb yurar edim. Bugun iymon keltirdimki, u darhaqiqat buyuk shoir ekan", — degan Loyiq. Shundan so'ng u zalda o'tirib, Alisher Navoiyga bag'ishlab yozgan pushtuncha she'rini o'qib bergan.

Bugungi kunga kelib,Afg`onistonlik o`zbek yoshlari o`zligini anglashga,o`z ona tilini,grammatikasini yanada mukammal o`rganishga harakat qilmoqda.Xususan Termiz tumanida joylashgan,bugungi kunda dunyoda yagona bo`lgan, O`zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazida bir guruh Afg`onistonlik o`zbek yoshlari ilm o`rganmoqda va o`zbek tilining qonun qoidalarini mukammal o`rganishga harakat qilmoqda. Ular dunyoviy ilmlarni egallab,qo`shni davlatdagi millatdoshlarimizning o`z ona tilini mukammal bilishiga imkon yaratadi degan umiddamiz.